

ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Материалы VII Международной
научной интернет-конференции

**ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА**

Вологда, 21–23 июня 2023 года

ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

*Материалы VII Международной научной интернет-конференции
(г. Вологда, 21–23 июня 2023 г.)*

Вологда
2023

УДК 316.1:316.43
ББК 60.524:60.59
П78

Публикуется по решению
Ученого совета ВолНЦ РАН

Редакционная коллегия:

А.А. Шабунова – д.э.н., и.о. директора ФГБУН ВолНЦ РАН,
Т.В. Ускова – д.э.н., профессор, зам. директора, зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН,
К.А. Устинова – к.э.н. старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН,
О.В. Третьякова – к.ф.н., зав. отделом ФГБУН ВолНЦ РАН

П78 Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства : материалы VII международной научной интернет-конференции, г. Вологда, 21–23 июня 2023 г. / Вологодский научный центр Российской академии наук. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН. 2023. – 531 с. : табл. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный.

ISBN 978-5-93299-589-1

В сборнике представлены материалы VII международной научной интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства», проходившей на площадке Вологодского научного центра РАН с 21 по 23 июня 2023 года.

Участие в конференции приняли исследователи из научных учреждений и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья. Доклады были посвящены вопросам поиска и обоснования путей развития научно-технологического пространства России, активизации инновационных процессов в регионах с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики и создания условий для повышения качества жизни населения и развития человеческого потенциала. Отдельный блок докладов был посвящен вопросам формирования цифровой экономики, современным вызовам и возможностям развития общества.

Сборник материалов конференции предназначен для ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой экономического, социального и научно-технологического развития регионов и предприятий.

Тексты докладов представлены в авторской редакции.

УДК 316.1:316.43
ББК 60.524:60.59

ISBN 978-5-93299-589-1

© ФГБУН ВолНЦ РАН, 2023

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация. *Понятие бизнес-экосистем прочно закрепилось в цифровой экономике. Их становление и развитие связано с рядом характерных особенностей. Процессы трансформации и экспансии имеют существенные отличия от развития классических компаний. Выявлено, что для бизнес-экосистем чаще характерны процессы взаимодействия и партнёрства, чем поглощения.*

Ключевые слова: *экосистема, управление экосистемой, взаимодействие экосистем, слияние и поглощение, экосистемная компания, стратегия, фактор риска, ФЭР.*

Введение

Одним из проявлений концепции цифровой экономики является формирование экосистем – совокупностей компаний и их продуктов, выпуск которых становится возможным за счёт тесной кооперации предприятий и их взаимодополнения друг другом. По оценкам McKinsey, к 2025 г. в мире на долю бизнес-экосистем придётся 30% доходов от глобального ВВП, что составит около 60 трлн долл. (Hirt, 2018). Даже если этому прогнозу в текущих обстоятельствах и не суждено сбыться, уже сегодня очевидно, что ключевые компании цифровой экономики уже выбрали для себя развитие в экосистемном русле. Это числу таким можно отнести компанию Apple inc. с её многочисленными комплиментарными товарами, а также платформой приложений; Alphabet inc. с экосистемой продуктов Google; платформы Amazon inc. и Alibaba group с многочисленными дополнительными сервисами, облегчающими процесс покупки и многие другие.

Крупнейшие отечественные представители из области цифровой экономики также развиваются в русле экосистемного подхода. Это компании «Яндекс», «Сбербанк», VK group, МТС, «Тинькофф», «МегаФон» и ряд других. К числу ключевых направлений деятельности отечественных экосистем можно отнести: информационные технологии, телекоммуникации, финансовый сектор, транспортные услуги, онлайн-торговля и медиа сервисы. При этом ещё ряд компаний декларировали своё намерение в построении экосистемы для развития не только в базовом бизнесе. Среди таковых можно упомянуть банки «ВТБ» и «РСХБ», торговая сеть «Магнит» и др. При этом далеко не все из существующих компаний фактически реализуют подобную модель функционирования (Клейнер, Рыбачук, Карпинская, 2020; Кобылко, Рыбачук, 2020).

При этом для отечественных экосистем существует своя особенность в сравнении с глобальными игроками. Так крупнейшие мировые корпорации выстраивают экосистемы по платформенному принципу (Cecagnoli, et al., 2012; Gawer, 2014; Legenvre, Hameri, Golini, 2022) – формирование технологической и цифровой инфраструктуры, на основе которой объединяются сторонние компании. Такой подход подразумевает наличие взаимоотношений между владельцем такой платформы и ее пользователями-поставщиками дополнений.

Отечественные экосистемы чаще придерживаются продуктового подхода (Adner, 2006; 2012; Кароог, Lee, 2013) – формирования комплексного продукта на основе объединения ряда сервисов, а также товаров и услуг, гармонично дополняющих друг друга. Тем самым ценность комплексного продукта превышает сумму ценностей составляющих его отдельных товаров и услуг.

К числу базовых установок создания бизнес-экосистемы можно отнести: удобство для пользователя, повышение эффективности процессов и синергетический эффект для создателя.

Системный подход к экосистеме

Экосистема вне зависимости от типа её построения – как платформенной, как продуктовой или другой – может быть рассмотрена с пространственно-временных позиций по принципу. Подобная система представляет из себя совокупность четырёх типов подсистем (Клейнер, 2010): объектная ограничена в пространстве и неограничена во времени, средовая – не ограничена ни в чём, процессная – ограничена в пространстве и ограничена во времени, проектная подсистема ограничена по обоим параметрам. Любое предприятие можно отнести к одному из указанному типу на основе характера её деятельности и реализуемого продукта: промышленные предприятия обычно относят к объектному типу; образовательные организации – к процессному и т.д. В свою очередь бизнес-экосистемы – это объединение всех четырёх типов, как совокупности предприятий в неё входящий. Для продуктовых экосистем – это совокупность различных материальных и нематериальных продуктов разного типа: товары, выпускаемые экосистемой; услуги; работы; и управленческие действия как специфический продукт проектной подсистемы, направленные на удовлетворение внутренних потребностей.

Можно констатировать, что суть управленческого продукта для экосистемы – это формирование обеспечения внутренних процессов функционирования и развития всех элементов как единого организма, в то время как продукты трёх прочих типов подсистемы направлены во внешнюю среду. Обеспечение управленческих процедур как продукта проектной экосистемы может выражаться в виде управленческих воздействий на всю совокупность компаний, управление брендом, взаимодействий внутри экосистемы, повышение эффективности и т.д. Данный функционал может быть отнесён к деятельности консалтинговых, научных подразделений, чья деятельность связана с разработкой оригинальных и инновационных решений, для развития совокупности предприятий и их продуктов, способностях к их реализации на практике.

Типы развития и взаимодействия

Для понимания особенностей развития бизнес-экосистем продуктового типа необходимо проследить основные стадии их формирования. Переход от классического предприятия к разветвлённой структуре, затрагивающей различные части отрасли, а часто и выходящей за её пределы, на первоначальных этапах кроется в расширении и выходе в родственные сферы деятельности, связанные с первоначальным продуктом компании. Обычно это экспансия в соседние сектора за счёт самостоятельного освоения новых ниш или приобретение уже существующих игроков на этих рынках. В данном виде такие процессы можно описать классическими процессами слияния и поглощения. В данном случае развитие характеризуется формированием комплексных решений родственных продуктов, чьё объединение позволяет повысить интерес к наборам товаров и услуг производителя. Следующий этап – выход за пределы традиционной отрасли и за счёт формирования комплексного продукта из товаров и услуг разных отраслей. Важной составляющей этого этапа является гармонизация разрозненных сервисов компании за счёт их комплиментарности и взаимоподдержки с точки зрения потребителя. Масштаб подобного экосистемного этапа можно

охарактеризовать как индустриальный, когда вокруг комплексного продукта формируется за счёт объединения товаров и услуг из различных отраслей. Данный этап также характеризуется процессами слияния и поглощения местных игроков, иногда даже отраслевого уровня.

Однако формирование бизнес-экосистемы не завершается выходом за пределы отрасли. Практика уже сегодня показывает, что интеграционные процессы не завершаются и на этом этапе (рис. 1). И современные экосистемные компании ищут пути дальнейшего развития. Несомненно, что в процессе развития и продолжающейся экспансии имеют место поглощения ряда сервисом. Однако в случае взаимодействия двух и более экосистем уже не работают механизмы M&A в силу ряда причин. Во-первых, экосистемы – это настолько крупные сущности, что их приобретение целиком вряд ли может быть рациональным. Во-вторых, каждая из них уникальна и имеет свою специфику, что говорит о сложностях и даже вероятных факторах риска в процессе интеграции одной из них в другую. В-третьих, подобная специфика накладывает особенности на сформированные бренд и продукт, которых крайне сложно гармонично интегрировать в существующий продукт экосистемы-покупателя, что связано в том числе с возможными пересечениями отдельных товаров и услуг.

Рис. 1. Варианты развития бизнес-экосистем

Тем самым бизнес-экосистемы взаимодействуют друг с другом для достижения взаимовыгодных результатов. Так два крупнейших представителя – «Сбер» и «Яндекс» – создавали партнёрские проекты на базе собственных финансовых и торговых сервисов. Или развитие транспортных и сервисов доставки еды совместно между «Сбер» и VK. Или обмен сервисами между экосистемами «Яндекс» и VK. Аналогично имеются и другие примеры, в том числе в участие глобальных экосистем платформенного типа: совместное предприятие VK Company (Mail.Ru Group), «МегаФон» и Alibaba group по созданию российской сегмента AliExpress; включение отечественных сервисов в экосистемы производителей смарт-телевизоров, смартфонов и т.д.

Формирование мега-экосистем (Экосистемы..., 2020, с. 290-306) скорее всего будет осуществляться путём взаимодействия, а не при помощи объединения. Тем

самым формирование комплексного продукта может быть получено за счёт дополнения набора одной экосистемы элементами другой.

Заключение

Функции менеджмента экосистемы сводятся к координации и построению стратегии развития всей совокупности (Кобылко, 2021; Kleiner, Kobylko, 2022), в то время как управление различных её функциональных направлений на уровне каждой конкретной компании.

<i>Объектный тип</i>	<i>Средовой тип</i>
Материальные активы	Нематериальные активы
<i>Проектный тип</i>	<i>Процессный тип</i>
Управленческие решения	Процессы функционирования

Рис. 2. Основные элементы «виртуальной» экосистемы

Экосистема может строиться в том числе и по «виртуальному» принципу (рис. 2), где ключевую роль будут играть нематериальные активы и ноу-хау по объединению различных товаров и услуг в единый комплексный продукт разных участников процесса. Таким образом экосистема в качестве ещё одной альтернативы построения, может быть сформирована по принципу «виртуального» объединения предприятий и их продуктов, когда её организатор будет являться носителем оригинальных решений и нематериальной собственности (что относится к средовому и проектному подтипам), а совокупность будет формировать за счёт оригинальных подходов к объединению прочих предприятий на данной базе. Сторонние участники такой экосистемы могут принимать участие и в других подобных объединениях. А конкурентная борьба между ними может строиться по принципу повышения эффективности и качества процессов, продуктов и оригинальных подходов к формированию подобной совокупности и т.п.

В свою очередь такое взаимодействие позволяет говорить о новых факторах риска, как для создателя экосистемы, так и для его участников. Однако подобный подход к её организации даёт новые возможности для тех игроков различных рынков, которых нельзя отнести к безусловным лидерам отрасли, что является одним из важных условий для формирования продуктовой экосистемы.

Библиографический список

1. Клейнер Г.Б. Новая теории экономических систем и ее приложения // Журнал экономической теории. 2010. № 3. С. 41-58.
2. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., Карпинская В.А. Развитие экосистем в финансовом секторе России // Управленец. 2020. Т. 11. № 4. С. 2-15. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-4-1
3. Кобылко А.А. (2021). Функции управления в бизнес-экосистемах // ЭКО. 2021. № 8. С. 127-150. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2021-8-127-150

4. Кобылко А.А., Рыбачук М.А. Оценка эффективности реализации экосистемной стратегии операторами связи в России // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 2. № 6. С. 63-72. DOI: 10.34684/ek.ur.p.r.2020.06.02.009
5. Экосистемы в пространстве новой экономики / науч. ред.: М.А. Боровская, Г.Б. Клейнер, Н.Н. Лябах, М.А. Масыч, Л.Г. Матвеева, И.К. Шевченко; Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. 788 с.
6. Adner R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem // Harvard Business Review. 2006. Vol. 84. No. 4. Pp. 98-107.
7. Adner R. The Wide Lens: A new strategy for innovation. London, England: Penguin, 2012, 288 p.
8. Ceccagnoli M., Forman C., Huang P., Wu D.J. Co-creation of Value in a Platform Ecosystem: The case of enterprise software // MIS Quarterly. 2012. Vol. 36. No. 1. Pp. 263-290.
9. Gawer A. Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms: Toward an Integrative Framework // Research Policy. 2014. Vol. 43. No. 7. Pp 1239-1249.
10. Hirt M. If You're not Building an Ecosystem, Chances Are Your Competitors Are. McKinsey. 12th June 2018. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-strategy-and-corporate-finance-blog/if-youre-not-building-an-ecosystem-chances-are-your-competitors-are> (29.06.2022).
11. Kapoor R., Lee J.M. Coordinating and competing in ecosystems: How organizational forms shape new technology investments // Strategic Management Journal. 2013. Vol. 34. No. 3. Pp. 274-296.
12. Kleiner G., Kobyлко A. Business Ecosystem Strategy: Design and Specifics. In: Vasiliev, Y.S., Pankratova, N.D., Volkova, V.N., Shipunova, O.D., Lyabakh, N.N. (eds) System Analysis in Engineering and Control. SAEC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 442. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-98832-6_4.
13. Legenvre H., Hameri A., Golini R. Ecosystems and supply chains: How do they differ and relate // Digital Business. 2022. Vol. 2. No. 2. DOI: 10.1016/j.digbus.2022.100029

Информация об авторе

Кобылко Александр Анатольевич (Россия, Москва) – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, ЦЭМИ РАН (117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, kobyлко@semi.rssi.ru); доцент кафедры «Менеджмент», ГАУГН (119049, Москва, Маро́новский пер., 26)

Kobyлко А.А.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN BUSINESS ECOSYSTEMS

Abstract. *The concept of business ecosystems is firmly entrenched in the digital economy. They form and develop with some characteristic features. Their transformational processes differ from the development of classical firms. Business ecosystem development is more often a process of interaction and partnership than M&A.*

Key words: *ecosystem, ecosystem management, M&A, ecosystem interaction, ecosystem company, strategy, risk factor, economic risk factor.*

Information about the author

Kobylko Alexander Anatolievich (Russia, Moscow) – candidate of sciences (economics), leading researcher, CEMI RAS (47, Nakhimovsky prospect, Russia, 117418, Moscow, kobylko@cemi.rssi.ru); docent, State Academic University for Humanities (26, Maronovskiy per., Russia, 119049, Moscow)

References

1. Kleiner G.B. The New Theory of Economic Systems and Its Applications. *Journal of Economic Theory*, 2010, 3, 41-58 (In Russ.).
2. Kleiner, G.B., Rybachuk, M.A., Karpinskaya, V.A. Development of ecosystems in the financial sector of Russia. *Upravlenets – The Manager*, 4 (11), 2-15. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-4-1 (In Russ.).
3. Kobylko, A.A. Management Functions in Business Ecosystems. *ECO*, 8, 127-150. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2021-8-127-150 (In Russ.).
4. Kobylko A.A., Rybachuk M.A. Evaluating the Effectiveness of Ecosystem Strategy Implementation by Telecom Operators in Russia. *Economics and management: problems, solutions*, 2020, 6 (2), 63-72. DOI: 10.34684/ek.up.p.r.2020.06.02.009 (In Russ.).
5. *Ecosystems in the space of the new economy / scientific ed.: M. A. Borovskaya, G. B. Kleiner, N. N. Lyabakh, M. A. Masych, L. G. Matveeva, I. K. Shevchenko*; Southern Federal University, Rostov-on-Don; Taganrog : Southern Federal University Press, 2020, 788 p. (In Russ.)
6. Adner R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem // *Harvard Business Review*. 2006. Vol. 84. No. 4. Pp. 98-107.
7. Adner R. *The Wide Lens: A new strategy for innovation*. London, England: Penguin, 2012, 288 p.
8. Ceccagnoli M., Forman C., Huang P., Wu D.J. Co-creation of Value in a Platform Ecosystem: The case of enterprise software // *MIS Quarterly*. 2012. Vol. 36. No. 1. Pp. 263-290.
9. Gawer A. Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms: Toward an Integrative Framework // *Research Policy*. 2014. Vol. 43. No. 7. Pp. 1239-1249.
10. Hirt M. If You're not Building an Ecosystem, Chances Are Your Competitors Are. *McKinsey*. 2018. 12th June. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-strategy-and-corporate-finance-blog/if-youre-not-building-an-ecosystem-chances-are-your-competitors-are> (29.06.2022).
11. Kapoor R., Lee J.M. Coordinating and competing in ecosystems: How organizational forms shape new technology investments // *Strategic Management Journal*. 2013. Vol. 34. No. 3. Pp. 274-296.
12. Kleiner G., Kobylko A. Business Ecosystem Strategy: Design and Specifics. In: Vasiliev, Y.S., Pankratova, N.D., Volkova, V.N., Shipunova, O.D., Lyabakh, N.N. (eds) *System Analysis in Engineering and Control*. SAEC 2021. *Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 442. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-98832-6_4
13. Legenvre H., Hameri A., Golini R. Ecosystems and supply chains: How do they differ and relate // *Digital Business*. 2022. Vol. 2. No. 2. DOI: 10.1016/j.digbus.2022.100029